

Согласование стратегических ориентиров цифровой экономики Китая и России

Се Куньчао

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Российская Федерация; 1253379990@qq.com

РЕФЕРАТ

Курс последних лет на эффективное развитие цифровых технологий, который был определен правительствами как России, так и Китая, предполагает поиск основных ориентиров дальнейшего сотрудничества между странами в указанной области. Длительное взаимовыгодное двустороннее взаимодействие государств в иных сферах способно иметь логическое продолжение в рамках развития цифровых технологий, о чем свидетельствуют результаты диалога государств на высшем уровне. В настоящей статье автор анализирует состояние двусторонних отношений между Китаем и Российской Федерацией в экономической сфере, определяет потенциал развития цифровых технологий в странах на основании концепции стратегирования В.Л. Квинта, выявляет «проблемные зоны» цифрового сотрудничества, а также обозначает стратегические ориентиры дальнейшего взаимодействия между государствами в указанной области.

Ключевые слова: цифровая экономика, Россия, Китай, стратегические ориентиры, двустороннее сотрудничество, теория стратегирования В.Л. Квинта

Для цитирования: Се Куньчао. Согласование стратегических ориентиров цифровой экономики Китая и России // Управленческое консультирование. 2022. № 10. С. 191–199.

Coordination of the Strategic Guidelines of the Digital Economy of China and Russia

Kunchao Xie

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation; 1253379990@qq.com

ABSTRACT

The course of recent years towards the effective development of digital technologies, which was determined by the governments of both Russia and China, involves the search for the main guidelines for further cooperation between countries in this area. Long-term mutually beneficial bilateral interaction of states in other areas can have a logical continuation in the development of digital technologies, as evidenced by the results of the dialogue of states at the highest level. In this article, the author analyzes the state of bilateral relations between China and the Russian Federation in the economic sphere, and determines the potential for the development of digital technologies in countries based on the concept of strategizing by V.L. Kvint, identifies the “problem areas” of digital cooperation, and also indicates the strategic guidelines for further interaction between states in this area.

Keywords: digital economy, Russia, China, strategic guidelines, bilateral cooperation, V. L. Kvint strategizing concept

For citing: Kunchao Xie. Coordination of the Strategic Guidelines of the Digital Economy of China and Russia // Administrative consulting. 2022. No. 10. P. 191–199.

Введение

Разработка национальных цифровых стратегий стала критически важной для всех стран, особенно для развивающихся и стран с переходной экономикой. Данный процесс требует нового типа национального и международного стратегического документа [2; 21, с. 2]. В научном дискурсе недостаточно внимания уделено про-

цессам народнохозяйственного стратегирования в странах с рыночной и частично рыночной экономикой с большой степенью огосударствления, в т. ч. в Китае и России. Как отмечается в исследовании С. А. Петренко, П. В. Четырбока и др., актуальность формирования национальной цифровой экономики подтверждается наличием глобальных тенденций цифровизации международного сообщества и необходимостью сохранения цифрового суверенитета России [24, с. 98]. В дополнении к этому исследовательский интерес к стратегиям цифровизации значительно повысился в период пандемии COVID-19. В частности, в исследовании Ли Тяньюи и Ван Сяоцзюань конструируется план применения стратегии «двойного цикла» к китайской экономике в постэпидемическую эпоху [22]. В работе Сяньжун Юй подчеркивается, что несмотря на высокую степень взаимодействия Китая с партнерами по БРИКС, в цифровизации Китай достаточно автономен и действует как новатор, в то время как другие государства значительно отстают в развитии и адаптации информационных стратегий [25]. Л. В. Томайчук считает, что элементы цифровой экономики все более присутствуют в повседневной жизни граждан [14, с. 31]. Хайлин Юй отмечает, что сотрудничество в области цифровых технологий — основное направление современных китайско-российских отношений [15, с. 1239]. Развивая внешнеторговые отношения, Россия и Китай стремятся учитывать экономические интересы друг друга и способствуют взаимному процветанию [5].

Теоретические основы

По данным ЮНКТАД, наблюдается значительный рост пропускной способности информационной инфраструктуры между различными регионами мира, в т. ч. между Европой и Азией, где цифровизация является драйвером экономического развития¹. В частности, экономический рост современного Китая тесно связан с развитием цифровой экономики, без которой могут замедлиться темпы индустриализации страны, она окажется неспособной сохранить конкурентоспособность на международных рынках. Как мы знаем по опыту Китая, электронная коммерция является двигателем благосостояния и вовлечения в сотрудничество широких деловых масс [19].

Наряду с Китаем, Российская Федерация является государством, экономика которого занимает ведущее место среди других стран мирового сообщества. Вместе с китайскими партнерами Россия имеет все шансы для того, чтобы занять лидирующие позиции в области развития цифровой экономики [18, с. 37]. Как следствие — расширение и усовершенствование последней является одним из наиболее актуальных направлений в рамках дальнейшего развития двусторонних отношений между странами. Кроме того, цифровизация экономик может внести вклад в изменение ситуации в области народного хозяйства на глобальном уровне [23].

Необходимость и значимость согласования стратегических ориентиров дальнейшего развития в сфере цифровой экономики двух государств определяются сравнительно длительным периодом формирования двусторонних отношений, а также эффективностью наращивания сотрудничества между странами. Так, 2019 г. был юбилейным с точки зрения двустороннего взаимодействия между Россией и Китаем — с момента установления их дипломатических отношений прошло ровно 70 лет². Необходимо сказать, что прежде чем отметить эту юби-

¹ Digital Economy Report 2021. Cross-border data flows and development: For whom the data flow [Электронный ресурс]. UNCTAD. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/der2021_en.pdf (дата обращения: 31.05.2022).

² Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о развитии отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху. 5 июня 2019 г. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kremlin.ru/supplement/5413> (дата обращения: 18.10.2021).

лейную дату, странам пришлось пройти достаточно длинный путь выстраивания двустороннего сотрудничества. Благодаря продуманной политике руководства как китайской, так и российской сторон, за прошедший период они продемонстрировали стремление к мирному взаимовыгодному сотрудничеству, а также разрешению противоречий посредством компромиссов. Во многом установление прочных отношений между странами на современном этапе, достижение высокого уровня доверия в рамках двустороннего сотрудничества явились результатом регулярных встреч их лидеров — В.В. Путина и Си Цзиньпина [8, с. 665]. Они составили основу для развития прочных отношений между государствами, углубления взаимодействия не только в области цифровых технологий, но и в иных сферах деятельности [16, с. 140–141].

Умение договориться относительно перспектив стратегического развития явилось результатом добрососедского сосуществования стран, большого внутреннего потенциала каждой из них с точки зрения развития цифровых технологий, а также отсутствия влияния других государств на развитие двусторонних отношений.

В XXI столетии китайско-российское экономическое партнерство переживает новый этап развития, в рамках которого стороны высказываются за дальнейшее стратегическое взаимодействие. Согласно заявлениям стран, сделанным на высшем уровне, всеобъемлющее партнерство между ними предполагает глубокую интеграцию и тесную координацию по проблеме определения национальных стратегий развития. Совместные усилия государств в области развития цифровых технологий также были запланированы в рамках вступления стран в новую эпоху. Указанные технологии не назывались напрямую, однако сотрудничество между странами в данной области подразумевалось, так как двусторонние отношения в перспективе должны были развиваться с опорой на инновационный подход, тесное сотрудничество в новых областях, а также по проектам с применением новых технологий, что представлялось лидерам государств необходимым для полного раскрытия потенциала отношений между странами¹.

Однако принимая во внимание положительную динамику взаимодействия между государствами, исходя из заявлений на высшем уровне, перспективы стратегического сотрудничества в области цифровой экономики Китая и России представляется возможным оценить также с точки зрения известных экономических теорий. В частности, развитие двусторонних отношений может быть исследовано через концепцию стратегирования В. Л. Квинта — выдающегося работника высшей школы Российской Федерации, доктора экономических наук, профессора, иностранного члена Российской академии наук, заведующего кафедрой финансовой стратегии Московской школы экономики МГУ им. М.В. Ломоносова [20, с. 104]. По сути, делом всей жизни известного экономиста была разработка теории нового регионального экономического развития, теории формирующихся (возникающих) рынков, а также теории и методологии стратегии. Ученый признан не только российским, но и мировым научным сообществом заслуженным специалистом в сфере экономической стратегии. Согласно его теории, стратегия в области развития бизнеса, а также государственных программ во многом пересекается со стратегиями, применяемыми в военном деле. В данном случае существенную роль играет только разница, которая существует между тактикой и стратегией.

В соответствии с данной теорией, стратегия предполагает формирование программы, в которой обозначены ценности субъектов стратегирования и сконцентрированы задачи, реализующие цель. В свою очередь, под тактикой необходимо понимать уже конкретную схему действий. В этой связи, понятие стратегии предполагает достижение целей в долгосрочной перспективе, в то время как тактика

¹ Там же.

позволяет разбить стратегическую задачу на ряд этапов, преодоление которых, в конечном счете, и приведет к достижению цели. Таким образом, в рамках развития двусторонних отношений между странами именно стратегические решения обладают большей важностью с точки зрения продолжительности их действия, опоры на ресурсы, а также невозможности отмены [3, с. 29].

При правильной разработке стратегии ее необходимо начинать с определения тех ценностей, которые являются значимыми для субъектов, вовлеченных в процесс ее реализации. В свою очередь, ценности данных субъектов находят выражение в определенных интересах, которые получают конкретную реализацию на практике. При этом в случае, когда преимущества не сформированы самим субъектом, а навязаны ему, они не смогут быть успешно реализованы [7, с. 902].

Результатом, в соответствии с данной теорией, выступает формализованная стратегия, в которой прописана последовательность, позволяющая поэтапно воплотить стратегию в жизнь, а также стратегический мониторинг особенностей реализации стратегии и законодательной базы, на базе которой она будет воплощаться. В этой связи тот лидер (по В. Л. Квинту), который наделен стратегическим мышлением, имеет богатый опыт и интуитивное чутье, понимает значимость применения, в первую очередь, стратегических идей, обладающих явным преимуществом перед оружием, людскими ресурсами, капиталом и проч. [6, с. 12].

В дополнение к этому необходимо отметить разработку и реализацию организационных механизмов цифровизации экономических процессов в Китае и России, свидетельством чему выступают адаптивные национальные стратегии и иные рамочные документы, принятые на двустороннем уровне в целях содействия цифровому развитию.

В первую очередь, внутри самой КНР были приняты стратегические программы, создающие почву для активной цифровизации населения страны и все большего охвата ее инновационными технологиями. К числу таких программ следует отнести дорожную карту «Интернет+» и инструктивные указания Государственного совета КНР по активному продвижению цифровизации всех сфер социально-экономической жизни¹, а также стратегию «Сделано в Китае — 2025», принятую в 2015 г.², и некоторые иные документы.

Активно сотрудничая с Китаем, российская сторона в лице В. В. Путина также формировала институциональную и финансовую базу для дальнейшего развития цифровых технологий (см. таблицу).

Как видно из таблицы, Российское государство с 2010 по 2018 г. активно наращивало государственные инвестиции в цифровизацию экономики, что сопровождалось разработкой ряда дорожных карт, национальных стратегий и международных соглашений.

Инструменты государственной поддержки развития информационных технологий, действовавшие до 2018 г., можно разделить на две группы. К первой относятся меры поддержки, обеспечивающие доступ к цифровым технологиям: закупка готовых информационных технологий (электронное правительство, госуслуги, образовательные платформы и т. д.), развитие информационной инфраструктуры и предоставление широкополосного доступа в интернет. Ко второй — меры прямой финансовой поддержки развития и внедрения информационных технологий в рамках

¹ Guiding Opinions of the State Council on Actively Promoting the “Internet Plus” Action Guo Fa [2015] No. 40 [Электронный ресурс]. URL: http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-07/04/content_10002.htm (дата обращения: 18.10.2021). (In Chin).

² Circular of the State Council on Printing and Distributing “Made in China 2025” Guo Fa [2015] No. 28 [Электронный ресурс]. URL: http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-05/19/content_9784.htm (дата обращения: 18.10.2021). (In Chin).

Мониторинг развития информационного общества в Российской Федерации
Table. Monitoring the development of the information society in the Russian Federation

Показатель	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Доля ИКТ в ВВП, %	–	2,2	2,3	2,3	2,2	2,3	2,3	2,3	2,2
Доля занятости в ИКТ на национальном рынке труда, %	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6
Расходы на ИКТ, млрд руб.	515,6	603,0	842,7	1245,7	1174,9	1153,1	1249,2	1487,6	1676,2
Экспорт товаров и услуг ИКТ, млн долл. США	3658	4570	5134	6360	8458	6739	5494	6859	7366
Объем импорта товаров и услуг ИКТ, млн долл. США	23 475	26 781	28 639	27 444	29 241	22 003	21 401	26 159	29 087

Источник: Федеральная служба государственной статистики (Росстат). URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/it/monitor_rf.xls (дата обращения: 31.05.2022).

научно-технической и инновационной политики государства. Россия и Китай должны в полном объеме использовать потенциальные перспективы цифровизации экономики. Исследования должны рассматривать такие области, как мобильные сети 5G, «Большие данные» (Big Data), искусственный интеллект [4, с. 206].

К числу значимых шагов относится подписание Президентом России Указа «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы»¹, а также запуск плана и программы цифровой экономики Российской Федерации [10].

Практика развития инновационной сферы, в особенности сферы информационно-коммуникационных технологий, свидетельствует о специфичности, которая проявляется в странах по-разному в силу типа и качества экономического развития [11, с. 213]. Необходимо принимать во внимание более низкий общий уровень «цифрового развития» Российской Федерации по сравнению с китайской стороной. В этой связи целесообразными являются тактические шаги, предпринимаемые Россией в целях достижения единства в области дальнейшего развития цифровых технологий совместно с Китаем. К их числу относятся создание условий для формирования информационного общества, повышение доступности и качества государственных услуг, которые предоставляются населению на основании использования цифровых технологий, общее повышение благосостояния населения, а также его информаци-

¹ Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/41919> (дата обращения: 18.10.2021).

онной грамотности, что позволит беспрепятственно использовать цифровые технологии в повседневной жизни.

Благодаря устойчивому росту национальной экономики Китая и накопленному научному опыту России возможно построение перспективной инновационной цифровой экосистемы, которая позволит сформировать собственную парадигму поведения в цифровой экономике [17, с. 24]. В рамках согласования стратегических ориентиров Китая и России в области развития цифровых технологий имеет место также стратегический мониторинг, направленный на выявление рисков, проблем и вызовов. Последние, в свою очередь, стоят перед экономиками как России, так и Китая. Для российской цифровой экономики, несмотря на значительные шаги, предпринятые в области ее развития, темпы роста длительное время оставались невысокими, равно как и процент специалистов, задействованных в работе с цифровыми технологиями. Недостаточной была и подготовленность предприятий к развитию данной сферы. Существенный прорыв в использовании цифровых технологий в РФ был отмечен в период с 2019 по 2020 г., когда, по подсчетам Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, примерно 85% крупнейших отечественных компаний использовали решения с искусственным интеллектом¹.

В отношении развития цифровой экономики Китая также следует отметить ряд проблемных моментов, которые необходимо принимать во внимание странам при выработке совместных стратегических ориентиров. В первую очередь, стоит отметить неравномерность охвата цифровыми технологиями отдельных регионов Китая, например, между восточными, центральными и западными территориями существует диспропорция, исследуемые технологии проникают туда неравномерно. Цифровой разрыв должен быть ликвидирован в рамках общей стратегии китайского руководства по превращению страны к середине XXI в. в процветающее инновационное общество [1].

Китай также сталкивается с рядом проблем, характерных для многих стран и многонациональных объединений. Например, одной из задач создания единого цифрового рынка ЕС является повышение доверия и безопасности в процессе оказания цифровых услуг и работы с персональными данными [12, с. 11].

Помимо этого, для координации усилий между странами в области развития цифровой экономики китайской стороне необходимо разработать отдельный закон, регламентирующий права и обязанности граждан в области защиты информации. На момент проведения данного исследования (май 2022 г.) в стране действуют лишь отдельные статьи, посвященные данной теме [8, с. 39–40].

Наконец, как России, так и Китаю необходимо разрабатывать специальные программы, позволяющие повышать сетевую безопасность, что также простимулирует развитие цифровых технологий.

Результаты

Согласование стратегических ориентиров в области развития цифровых технологий Китая и России следует признать перспективным и возможным в случае активной работы государства по устранению вышеуказанных проблем. Не последнюю роль в поиске путей дальнейшего развития цифровых технологий играет настрой стран на сотрудничество в этой области. Российская сторона неоднократно демонстрировала стремление к взаимодействию с Китаем и достижению высоких темпов

¹ Цифровая трансформация в России: итоги 2020 года и перспективы развития // Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации. 16.12.2020 [Электронный ресурс]. URL: <https://ac.gov.ru/news/page/cifrova-a-transformacia-v-rossii-itogi-2020-goda-i-perspektivy-razviti-a-26801> (дата обращения: 18.10.2021).

развития цифровой экономики. В декабре 2020 г. В.В. Путин, заявляя о планах российской стороны в области цифровой трансформации, отмечал, что она должна быть завершена в течение 10 лет. При этом на завершающем этапе в стране не только должен быть широко внедрен искусственный интеллект, но и трансформирована законодательная база¹.

Обсуждение

Принимая во внимание современное состояние и перспективы развития цифровой экономики в Китае, необходимо отметить, что поиск совместных стратегических ориентиров КНР и РФ в данной сфере должен осуществляться, в первую очередь, в области формирования цифровой инфраструктуры, разработки совместных проектов, позволяющих углублять взаимодействие в цифровой сфере, а также создания на базе сети Интернет образовательных площадок для того, чтобы охватить как можно большее количество граждан информацией об использовании цифровых технологий. Взаимодействие в рамках указанных ориентиров создаст необходимые условия для дальнейшего успешного двустороннего сотрудничества государств в сфере цифровой экономики [13]. Всестороннее сотрудничество между этими странами предполагает глубокую интеграцию и тесную координацию в определении национальных стратегий развития. Но также можно говорить о геополитических рисках, волатильности мировых финансовых и товарных рынков, колебаниях курсов национальных валют, санкционной политике, проводимой в отношении РФ, и о других факторах, замедляющих экономический рост Китая и России [9].

Заключение

Российско-китайские отношения должны развиваться в долгосрочной перспективе на основе инновационного подхода и адаптивного стратегического управления, тесного сотрудничества в новых областях, а также в проектах с применением новых технологий, что необходимо для раскрытия всего потенциала отношений между странами.

Литература

1. Авдокушин Е. Ф., Ван Жуй. Цифровизация села в Китае // Мир новой экономики. 2021. № 15(4). С. 6–15.
2. Ведута Е. Н., Джакубова Т. Н. Стратегии цифровой экономики // Государственное управление. Электронный вестник. 2017. № 63. С. 43–66.
3. Грант Р. М. Современный стратегический анализ. 5-е изд. / Пер. с англ. под ред. В.Н. Фунтова. СПб. : Питер, 2008. 560 с.
4. Дорожкина Т. В., Левина Е. А., Иванов А. А., Татарченко К. Р. Сотрудничество России и Китая в условиях кардинальной смены модели мировой экономики: унилатерализм и антиглобализм // Modern Economy Success. 2022. № 3. С. 202–207.
5. Исмаилова А. Р., Эсетова А. М. Современная модель торгового сотрудничества России и Китая // Евразийский союз ученых. 2016. № 30-4. С. 89–91.
6. Квинт В. Л. К истокам теории стратегии. 200-летие теоретической работы генерала Жомини / В. Л. Квинт (предисловие, комментарии). СПб. : ИПЦ СЗИУ — филиала РАНХиГС, 2017. 52 с.
7. Квинт В. Л., Новикова И. В., Алимуратов М. К. Согласованность глобальных и национальных интересов с региональными стратегическими приоритетами // Экономика и управление. 2021. Т. 27. № 11. С. 900–909.

¹ Путин распорядился в кратчайшие сроки провести цифровую трансформацию всей России [Электронный ресурс] // CNEWS. 04.12.2020. URL: https://www.cnews.ru/news/top/2020-12-04_putin_rasporiyadilsya_v_kratchajshie (дата обращения: 19.10.2021).

8. Кольцов М. П., Мургаев С. М., Умгаев С. А. Российско-китайское сотрудничество: экономические, институциональные, инвестиционные и торговые аспекты // *Via in tempore. История. Политология*. 2019. Т. 46. № 4. С. 664–672.
9. Коржубаев А. Г. Сотрудничество России и Китая: практика, перспективы, риски // *Макрорегион Сибирь: проблемы и перспективы развития*, 2020. С. 11–12.
10. Панкратова А. Е. Китайский фактор в Юго-Восточной Азии: влияние на международные экономические отношения в начале XXI века // *Экономические отношения*. 2018. № 2. С. 207–216.
11. Рассказов Е. А., Медведева М. Ю., Мога И. С. Перспективы инновационного сотрудничества России и Китая в цифровой экономике // *Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика : мат-лы 1-й Международной научно-практической конференции*. Вып. 1. М., 2017. С. 213–215.
12. Ревенко Н. С. Европейский союз на пути к единому цифровому рынку // *Мир новой экономики*. 2016. № 2. С. 6–15.
13. Се Куньчао. Стратегический анализ развития цифровой экономики в Китае и России // *Управленческое консультирование*. 2022. № 1. С. 157–164.
14. Томайчук Л. В. Цифровизация экономики Китая: риски и возможности для общества // *Евразийская интеграция: экономика, право, политика*. 2019. № 3. С. 31–36.
15. Хайлин Юй. Исследование инновационного сотрудничества цифровой экономики Китая и России // *Креативная экономика*. 2020. Т. 10. № 7. С. 1239–1256.
16. Цвык Г. И. Культурная дипломатия в современных международных отношениях (на примере России и Китая) // *Вестник РУДН*. 2018. Т. 10. № 2. С. 135–144.
17. Черных Е. О. Особенности и перспективы научно-технического сотрудничества России и Китая в цифровой экономике // *Вестник МИРБИС*. 2021. № 4 (28). С. 24–37.
18. Чжан Дуньян. Современное состояние цифровой экономики в Китае и перспективы сотрудничества между Китаем и Россией в области цифровой экономики // *Власть*. 2017. № 9. С. 37–43.
19. Шаурина О. С., Лесина Т. В., Мигел А. А. Информационные таможенные технологии в условиях цифровой трансформации // *Modern Economy Success*. 2021. № 4. С. 50–55.
20. Юзбеков Э. К., Амиров Р. А. КВИНТэссенция стратегии. К юбилею академика В. Л. Квинта // *Управленческое консультирование*. 2019. № 2. С. 104–109.
21. Korovkin V. National digital economy strategies: A survey of Africa // *ORF Issue Brief*. 2019. N 303. P. 12.
22. Li Tianyu, Wang Xiaojuan. Digital Economy Empowers China's "Dual Cycle" Strategy: Internal Logic and Realization Path // *The Economist*. 2021. Vol. 5. N 5. P. 102–109 (In Chin.)
23. Lowry A. et al. Russia's Digital Economy Program: An Effective Strategy for Digital Transformation? // *The Palgrave Handbook of Digital Russia Studies*. 2020.
24. Petrenko S. A. et al. About readiness for digital economy // 2017 IEEE II International Conference on Control in Technical Systems (CTS). IEEE, 2017. P. 96–99.
25. Yu Xianrong. Discussion on the Development of China's Digital Economy and Countermeasures / Suggestions // *Yangtze River Technology and Economy*. 2021 (In Chin.).

Об авторе:

Се Куньчао, аспирант Высшей школы государственного администрирования МГУ им. М. В. Ломоносова (Москва, Российская Федерация); 1253379990@qq.com

References

1. Avdokushin E. F., Wang Rui. Digitization of rural areas in China // *World of New Economics [Mir novoj ekonomiki]*. 2021. N 15 (4). P. 6–15 (In Rus).
2. Veduta E. N., Dzhakubova T. N. Digital economy strategies // *Public administration. Electronic Bulletin. [Gosudarstvennoe upravlenie. Elektronnyj vestnik.]* 2017. N 63. P. 43–66 (In Rus).
3. Grant R. M. Modern strategic analysis. 5th ed. / Per. from English. ed. V. N. Funtov. St. Petersburg: Piter, 2008. 560 p. (In Rus).
4. Dorozhkina T. V., Levina E. A., Ivanov A. A., Tatarchenko K. R. Cooperation between Russia and China in the context of a fundamental change in the model of the world economy: unilateralism and anti-globalism // *Modern Economy Success*. 2022. N 3. P. 202–207 (In Rus).
5. Ismailova A. R., Esetova A. M. Modern model of trade cooperation between Russia and China // *Eurasian Union of Scientists [Evrazijskij soyuz uchenyh]*. 2016. N 30-4. P. 89–91 (In Rus).

6. Kvint V.L. To the origins of the theory of strategy. 200th anniversary of the theoretical work of General Jomini / V. L. Kvint (preface, comments). St. Petersburg: NWIM of RANEPa, 2017. 52 p. (In Rus).
7. Kvint V.L., Novikova I.V., Alimuradov M.K. Consistency of global and national interests with regional strategic priorities // Economics and Management. [Ekonomika i upravlenie] 2021. T. 27. N 11. P. 900–909 (In Rus).
8. Koltsov M.P., Murgaev S.M., Umgaev S.A. Russian-Chinese cooperation: economic, institutional, investment and trade aspects // Via in tempore. Story. Political science. [Via in tempore. Istoriya. Politologiya] 2019. Vol. 46. N 4. P. 664–672 (In Rus).
9. Korzhubaev A.G. Cooperation between Russia and China: practice, prospects, risks // Macroregion Siberia: problems and prospects for development [Makroregion Sibir': problemy i perspektivy razvitiya]. 2020. P. 11–12 (In Rus).
10. Pankratova A.E. The Chinese Factor in Southeast Asia: Influence on International Economic Relations at the Beginning of the 21st Century // Economic Relations [Ekonomicheskie otnosheniya] 2018. N 2. P. 207–216 (In Rus).
11. Rasskazov E.A., Medvedeva M.Yu., Moga I.S. Prospects for innovative cooperation between Russia and China in the digital economy // Step into the future: artificial intelligence and digital economy: materials of the 1st International Scientific and Practical Conference. Iss. 1. Moscow, 2017. P. 213–215 (In Rus).
12. Revenko N.S. The European Union on the way to a single digital market // World of New Economics [Mir novoj ekonomiki]. 2016. N 2. P. 6–15 (In Rus).
13. Xie K. Strategic Analysis of China and Russia Digital Economy Development // Administrative Consulting. 2022. N 1. P. 157–164 (In Rus).
14. Tomaychuk L.V. Digitalization of the Chinese Economy: Risks and Opportunities for Society // Eurasian Integration: Economics, Law, Politics [Evrazijskaya integraciya: ekonomika, pravo, politika]. 2019. N 3. P. 31–36 (In Rus).
15. Khaylin Yuy. Research on innovative cooperation between the digital economy of China and Russia // // Creative economy [Kreativnaya ekonomika]. 2020. Vol. 10. N 7. P. 1239–1256 (In Rus).
16. Tsvyk G.I. Cultural diplomacy in modern international relations (on the example of Russia and China) // Bulletin of RUDN University [Vestnik RUDN.] 2018. Vol. 10. N 2. P. 135–144 (In Rus).
17. Chernykh E.O. Features and prospects of scientific and technical cooperation between Russia and China in the digital economy // Bulletin of MIRBIS [Vestnik MIRBIS]. 2021. N 4 (28). P. 24–37 (In Rus).
18. Zhang Dongyang. The current state of the digital economy in China and the prospects for cooperation between China and Russia in the field of digital economy // Power [Vlast'] 2017. N 9. P. 37–43 (In Rus).
19. Shaurina O.S., Lesina T.V., Migel A.A. Information customs technologies in the conditions of digital transformation // Modern Economy Success. 2021. N 4. P. 50–55 (In Rus).
20. Yuzbekov Z.K., Amirov R.A. The quintessence of strategy. To the anniversary of academician V.L. Kvint // Administrative consulting [Upravlencheskoe konsultirovanie]. 2019. N 2. P. 104–109 (In Rus).
21. Korovkin V. National digital economy strategies: A survey of Africa // ORF Issue Brief. 2019. N 303. P. 12.
22. Li Tianyu, Wang Xiaojuan. Digital Economy Empowers China's "Dual Cycle" Strategy: Internal Logic and Realization Path // The Economist. 2021. Vol. 5. N 5. P. 102–109 (In Chin.)
23. Lowry A. et al. Russia's Digital Economy Program: An Effective Strategy for Digital Transformation? // The Palgrave Handbook of Digital Russia Studies. 2020.
24. Petrenko S.A. et al. About readiness for digital economy // 2017 IEEE II International Conference on Control in Technical Systems (CTS). IEEE, 2017. P. 96–99.
25. Yu Xianrong. Discussion on the Development of China's Digital Economy and Countermeasures / Suggestions // Yangtze River Technology and Economy. 2021 (In Chin.).

About the author:

Kunchao Xie, Postgraduate Student of Graduate School of Business Administration at Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation); 1253379990@qq.com